

WP-01 „MODELUL KOPIERNICAN”

Studiu de caz retrospectiv. Comunicarea internă în organizație.

Autor: Jeney L. Alpár

Afilieră: Universitatea Babeș–Bolyai,

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC)

Program: Comunicare și relații publice (ID), ianuarie 2026

Preprint / lucrare de curs (fără evaluare peer-review)

DOI: 10.5281/zenodo.XXXXXXX

Versiune: 1.0

Analiza de față analizează, sintetizează și propune un model sistemic de comunicare internă, pe care l-am numit „Modelul Kopiernican”, pentru simplul fapt că a fost personalizat pentru compania transilvăneană din Cluj-Napoca unde se putea observa și studia acest tip de construcție a comunicării interne. Acest sistem de comunicare s-a dovedit o reușită în trecut, în ceea ce privește comunicarea internă în organizații de tip societate comercială cu răspundere limitată din România. Desigur, pentru a funcționa, acest model cibernetic de comunicare se recomandă a fi aplicat în organizații medii, respectiv în organizații cu mai multe departamente și cu mai mulți angajați (funcționarea sistemului necesită minimum 20 de angajați, cel puțin doi manageri din vârf (*top management*), minimum trei departamente cu șefi de departament și cel puțin trei persoane per departament pe funcții de execuție) și presupune cel puțin trei niveluri ierarhice pe axa verticală, precum și un nivel pe axa orizontală, de tip cooperativ (ierarhie egală).

Pornind de la acest studiu de caz retrospectiv, realizat pe baza experienței directe pe termen îndelungat într-o organizație privată și a conturării acestui sistem, analiza integrează concepte din literatura de specialitate despre comunicarea internă ca funcție managerială, adecvarea canalelor la ambiguitatea mesajelor, climatul de comunicare și cultura organizațională, pentru a explica performanța comunicațională ridicată pre-criză și vulnerabilitățile apărute în etapa de declin financiar.

Organizația analizată era, la momentul respectiv, una dintre organizațiile private din Cluj-Napoca, Transilvania, România, având în 2009/2010 între 11 și 50 de angajați, în perioada observată. Compania activa în zona IT, telecomunicații, echipamente de birou (inclusiv copy-shop) și servicii tehnice. În anii de vârf (2008-2009), când vorbim de o grupare a mai multor companii sub egida unei singure (din acest studiu de caz), organizație cu peste 150 de angajați poziționată ca lider local și situată printre primele companii similare din

Transilvania, ceea ce a consolidat un capital simbolic intern puternic (mândrie, apartenență, brand). Ulterior, criza financiară a erodat aceste fundamente, generând tensiuni între departamente și deteriorarea încrederii pe plan inter- și intraorganizațional.

În literatura contemporană de specialitate, comunicarea internă este tratată tot mai clar ca o funcție strategică de management, nu ca o simplă competență operațională sau ca un flux unilateral de „informare” (Verčić, Verčić, & Sriramesh, 2012). O abordare utilă pentru analiză este perspectiva părților interesate interne, care recomandă cartografierea grupurilor interne și a nevoilor lor comunicaționale (Welch & Jackson, 2007). Alegerea canalelor și arhitectura întâlnirilor pot fi explicate prin Media Richness Theory: în situații cu ambiguitate ridicată, organizațiile performante utilizează canale „bogate” (face-to-face), precum ședințele cu prezență fizică, pentru feedback rapid și aliniere interpretativă, iar pentru mesaje neechivoce pot utiliza suport scris (Daft & Lengel, 1986). Calitatea comunicării interne este asociată empiric cu rezultate relevante pentru organizație, inclusiv implicabilitatea activă, *engagementul*¹ angajaților productivi și motivați, prin comunicarea la nivel organizațional și la nivel de supervizare, în raport cu relațiile pozitive (Karanges, Johnston, Beatson, & Lings, 2015). Dintr-o perspectivă de *leadership*, comunicarea internă strategică este influențată de *leadershipul* transformațional și de practicile simetrice (Men, 2014). Pentru climatul de comunicare, un reper clasic este distincția dintre climat defensiv și climat suportiv: în climatul defensiv, oamenii își consumă energia pentru autoprotecție, distorsionând sensul mesajelor; în climatul suportiv, defensivitatea scade și cresc claritatea și cooperarea (Gibb, 1961). În fine, cultura organizațională oferă cadrul de sens: artefacte, valori și presupuneri de bază care structurează interacțiunile și stabilesc „cum se face treaba aici” (Schein, 2010).

Bazându-ne pe observație participantă și memorie profesională directă (perioadele 2007–2012 și 2013–2015), putem concluziona că modelul analizat este funcțional, a fost probat pe termen lung și rămâne, inclusiv în prezent, un deziderat sub forma unei comunicări

¹ Employees Engagement (tr. En.) numit în termeni internaționali de specialitate: *implicabilitatea și impactul* angajaților.

similare în interiorul companiilor private mici și mijlocii din arealul geografic specific, și rămâne relevant ca reper operațional și în contexte organizaționale comparabile, dincolo de aria geografică în care a fost observat.

Rolurile autorului, ocupate în această companie au evoluat de la magazioner la responsabil de departamente: logistică, managementul gestiunii și al transportului împreună cu flota auto și ulterior la coordonarea achizițiilor. Datele prelucrate sunt de natură descriptivă (practici, canale, rutine, conflicte, proceduri) și au fost sintetizate într-o grilă analitică, care prezintă nuanțe ale perspectivelor multiple dintr-o organizație, pe plan comunicațional: formal–informal; direcții și rețele; management informațional; climat; cultură; disfuncții.

Consider necesitatea și obligativitatea de a menționa limitările acestei analize: caracterul retrospectiv poate introduce bias de rememorare; analiza nu pretinde o oarecare generalizare statistică, ci oferă o interpretare argumentată, utilă pentru înțelegerea unui model de organizare a comunicării interne dintr-o organizație tipizată pe fond economico-geo-cultural.

În contextul organizațional, structura a fost ierarhică, cu doi fondatori activi în roluri complementare: director executiv (operațiuni) și director general/comercial (vânzări). Departamentele (service, IT/rețele, logistică, achiziții, financiar-contabil, HR, marketing, secretariat/recepție (*front office*), *copy-shop*) aveau fiecare un manager, care raportau, în funcție de natura subiectului, către unul sau ambii directori. Arhitectura întâlnirilor era stratificată: microședințe zilnice la nivel de departament; ședințe săptămânale cu mid-management; ședințe bilunare focalizate; întâlniri lunare de macro-management (inclusiv cu parteneri terți). Infrastructura de comunicare a susținut viteză și redundanță, rezultând o rapiditate aproape instantanee a mesajelor pentru sarcinile critice: telefoane de interior (numere scurte) cu redirectionare pe telefonul mobil, e-mail pentru trasabilitate și non-repudiare, minute ale ședințelor transmise de secretariat managerilor implicați sau în stil *newsletter* intern, registre intrări–ieșiri pentru corespondența formală, documente operaționale (avize, devize, bonuri, facturi). Pentru ședințe se utilizau: videoproiector, *flipchart*-uri, *clipboard*-uri și transcrieri digitale ale înregistrărilor reportofonice.

Analiza comunicării interne exhaustive și conturarea „Modelului Kopiernican”

Având la bază observațiile directe participative pe termen îndelungat (5-6 ani) privind funcționarea proceselor comunicaționale interne din organizația analizată face posibilă studiul de caz prezent, respectiv permite conturarea și formarea („geneza”) „Modelului Kopiernican”. Modelul comunicațional în organizația de față se conceptualizează și se distinge de alte structuri și strategii comunicaționale prin identitatea și validitatea conceptului unui model sistematic hibrid, prin care se validează: un model sistemic hibrid (formal–informal) tipic acestei organizații, dar care se poate extinde prin crearea unui model funcțional și pentru alte companii cu o structură similară, cu o funcționalitate a comunicării cibernetice în modelul fluxului în două etape, modelul comunicării interactive, a modelului circular al comunicării, dar și o comunicare (input–procesare–output–feedback) într-un mod de flux „homeostazie”, prin control prin excepție a elementelor comunicaționale principale și auxiliare, dar și a proceselor dinamice. (Rus, 2002, p. 41-48). În stabilirea rețetarului modelului de succes și a terminologiei necesare pentru numirea fenomenului, cu această ocazie deconstruim, analizăm, diagnostizăm, clarificăm și demunim arhitectura în cauză din acest studiu de caz generalizabil: „Modelul Kopiernican” – termen, care are la bază etimologică denumirea companiei discutate care a combinat procesele interne din organizație într-o arhitectură hibridă eficientă din perspectiva generală comunicaționale interumane din organizația sa, nicidecum nu este o aluzie la astronomul cosmolog matematician polonez Nicolaus Copernic², ci termenul (denumirea modelului) face aluzie la *modus operandi* cu atribute procesuale comunicaționale și de relații publice eficiente precum rapiditatea proceselor operaționale, cu

² **Notă autor:** Nicolaus Copernic (în poloneză Mikołaj Kopernik, în germană Nikolaus Kopernikus, sau Niklas Koppernigk; n. 19 februarie 1473, Toruń, Prusia Regală – d. 24 mai 1543, Frombork, Prusia Regală) a fost un astronom și cosmolog, matematician și economist, preot și prelat catolic, care a dezvoltat teoria heliocentrică a Sistemului Solar. (articol Wikipedia din 2018, ultima editare: 2026)

trasabilitate ridicată și disciplina organizațională din climatul din organizația studiată tipică și unică în modul său de manifestare explicată anterior în această lucrare.

Propunem să parcurgem aceste procese comunicaționale de impact semnificativ asupra „Modelului Kopiernican”, prin metoda cercetării empirice, a consultației și a observării metodologice al cazului în retrospectivă – compania și-a încetat activitatea efectivă (2013), membrii organizației nu fac parte din colectivul companiei studiate sau a companiei surogat eșuat până la urmă din perspective și motive economic-financiare, care a preluat organizația și cultura sa treptat (2011-2015) – dar fără reușita. Eșecul companiei surogat se datorează unei alte stiluri organizaționale de tip multinațional, cu alte tipuri de structuri (*modus operandi*), și altă cultură socială și organizațională moștenită și reconstruită, comasată– model cu adaptabilitate scăzută printre membrii organizației *Kopiernicane*. Astfel, vom avea în vedere studiul de caz asupra companiei din perioadele, în care „Modelul Kopiernican” funcționează încă în starea sa cristalizată apoi destrămată, explicată și motivată în cazul modelului de comunicare în organizație, în retrospectivă:

- **Formalitate și informalitate – complementaritate funcțională:** comunicarea curentă era dominată de microședințe verbale (operațional), completate de e-mailuri și documente pentru decizii și responsabilități critice. În termeni de adecvare a canalelor, problemele complexe erau tratate în canale bogate (față în față), iar deciziile care necesitau trasabilitate erau întărite în scris (Daft & Lengel, 1986).

- **Direcții ale comunicării și rețele:** evaluarea retrospectivă indică o comunicare top-down foarte puternică (5/5), o comunicare bottom-up solidă (4/5) și o comunicare laterală moderată (3/5). Top-down-ul asigură aliniere și ritm, bottom-up-ul funcționa prin feedback argumentat și mecanisme de escaladare, iar lateralul era vulnerabil la tensiuni interdepartamentale (în special vânzări–service și achiziții–financiar). O astfel de distribuție este compatibilă cu viziunea *stakeholderilor* interni, în care rolurile și nevoile diferitelor grupuri trebuie calibrate (Welch & Jackson, 2007).

• **Protocolul de urgență și controlul prin excepție:** în situații urgente, informația urma linia ierarhică imediată; escaladarea completă putea ajunge la vârf în „trei telefoane”. Totuși, principiul era subsidiaritatea: dacă superiorul imediat putea rezolva, incidentul nu urca mai departe, fiind raportat ulterior în ședințe periodice. Managementul de vârf interpreta urgențele ajunse la vârf ca semnal al limitelor decizionale de la nivel inferior, necesitând intervenție punctuală. Practic, acesta este un mecanism de control prin excepție, care previne aglomerarea vârfului în fluxuri de rutină.

• **Climat suportiv și reguli de interacțiune:** climatul de comunicare a fost, în ansamblu, suportiv: semnalarea problemelor era posibilă fără teamă (5/5), iar feedback-ul critic era acceptat dacă era susținut prin argumente. Conflictelor erau mediate prin întâlniri ad-hoc și implicarea HR; atacul la persoană și ridicarea tonului erau nepermise, deși tutuirea era normă. Aceste reguli reduc defensivitatea și cresc focalizarea pe sarcină, conform logicii lui Gibb (1961).

• **Cultura organizațională** – identitate, simboluri, apartenență: cultura era vizibilă prin artefacte (siglă, brand, dress-code, mașini și materiale branduite, jargon intern – „Kopi”), prin ritualuri (micro-revelioane, Crăciunuri, excursii plătite de firmă, seri de poker, competiții de gaming) și prin narațiuni de prestigiu (clienți majori, certificări, parteneriate). Valorile practice includeau loialitatea, inițiativa, mentoratul, performanța, respectul, deschiderea și învățarea continuă. În sensul lui Schein (2010), aceste elemente au creat o cultură „puternică” și un capital social care a persistat chiar după dispariția firmei (relații profesionale menținute).

• **Vulnerabilități, disfuncții și puncte de rupere în etapa de declin:** principalele vulnerabilități au apărut în jurul resurselor financiare (scor 2/5) și al tensiunilor dintre rolurile comerciale și operaționale. Departamentul comercial promitea uneori termene și condiții nerealiste, pentru a închide vânzarea, transferând presiunea către logistică și service; în paralel, statutul simbolic al vânzărilor („noi aducem banii”) producea asimetrii de respect și cooperare laterală. În ultimul an, întârzierile salariale au devenit factorul critic: comunicarea a fost inițial fragmentată (discuții individuale), apoi urmat de o ședință extraordinară, după

aproximativ trei luni, în care managementul a recunoscut situația și a cerut răbdare, prin medierea avocatului, fără o explicație completă a cauzelor. Această ruptură de transparență a erodat încrederea și a alimentat interpretări informale, chiar dacă, procedural, canalele rămâneau rapide și clare. Literatura arată că astfel de șocuri afectează *engagementul* și relația angajat–organizație, iar comunicarea internă are rol de amortizare prin sens, predictibilitate și respect (Karanges et al., 2015; Verčič et al., 2012).

Sintetizând informațiile obținute în urma analizei și diagnozei, putem concluziona că „Modelul Kopiernican”, în organizația analizată, poate fi rezumat în șapte principii aplicabile. Pentru a organiza și a face mai lizibilă sinteza, propun un cadru mnemotehnic de tip acronim, construit de autor pe baza dimensiunilor identificate în literatură și în datele empirice ale studiului de caz. Pentru a organiza și a face mai lizibilă sinteza, propun un cadru mnemotehnic sub forma unui acronim, construit de autor pe baza dimensiunilor identificate în literatura de specialitate și în datele empirice ale studiului de caz: **SYCACBAM** = System – Channels – Control – Architecture – Climate – Brand/identity – Alignment with mission (engl.), respectiv **Sistem – Canale – Control – Arhitectură – Climat – Brand/identitate – Aliniere la misiune (rom.)**. Menționez că acronimul are funcție euristică (de structurare a analizei), iar ancorarea teoretică a fiecărei componente este susținută punctual prin literatura de specialitate (de ex., media richness pentru canale; climat defensiv/suportiv; cultură organizațională; și abordarea *stakeholderilor* interni pentru dimensiunea de aliniere, astfel **SYCACBAM** structurează astfel procesul comunicațional din organizația de tip „**Model Kopiernican**”:

1. **SISTEM** cibernetic: input–procesare–output–feedback, cu raportare periodică și învățare din erori.
2. **CANALE** „bogate” pentru ambiguitate ridicată și suport scris pentru trasabilitate (Daft & Lengel, 1986).

3. **CONTROL** prin excepție: escaladare rapidă, dar rezolvare la nivelul cel mai de jos posibil.
4. **ARHITECTURĂ** stratificată a ședințelor: micro (zilnic), middle (săptămânal), macro (lunar), plus sesiuni extraordinare.
5. **CLIMAT** suportiv: reguli anti-atac la persoană, feedback argumentat, mediere HR (Gibb, 1961).
6. **BRAND/IDENTITATE** intern(ă) și identitate culturală distinctă: artefacte, ritualuri, narațiuni de prestigiu (Schein, 2010).
7. **ALINIERE** internă la **MISIUNEA** și obiectivele stabilite de asociații fondatori, în calitate de actori decizionali principali, cu recunoașterea nevoilor diferențiate pe grupuri interne (Welch & Jackson, 2007; Verčič et al., 2012).

Într-o organizație actuală, recomandările de mai jos traduc principiile modelului în pași operaționali, fără a presupune bugete mari sau restructurări radicale. Pentru coerență, recomandările sunt ordonate după cadrul SYCACBAM (System – Channels – Control – Architecture – Climate – Brand/identity – Alignment with mission):

- **(SY) SYSTEM** – sistematizare, feedback și măsurare:

1. Măsurarea periodică a satisfacției comunicaționale, pentru a detecta devreme tensiuni și blocaje și pentru a susține învățarea organizațională (Downs & Hazen, 1977).

- **(CA) CHANNELS** – adecvarea canalelor la ambiguitate și trasabilitate:

2. Regula de adecvare a canalelor: probleme complexe = ședință/telefon; decizii și responsabilități = scris (e-mail/procedură), cu trasabilitate (Daft & Lengel, 1986).

3. În crize financiare: transparență incrementală și ritm fix de actualizări. Comunicarea internă trebuie să ofere sens, predictibilitate și respect, pentru a limita eroziunea *engagementului* (Karanges et al., 2015; Verčič et al., 2012).

- **(C) CONTROL** – drepturi de decizie și escaladare

4. Definierea drepturilor de decizie (decision rights) și a unei reguli de escaladare: ce se rezolvă la nivel de echipă, ce urcă la șeful de departament și ce ajunge la managementul de vârf.
 - (A) ARCHITECTURE – designul coordonării interdepartamentale:
5. Contract operațional între vânzări și operațiuni (SLA intern): termene standard, condiții de livrare/instalare, responsabilități și mecanism de renegociere înainte de promisiuni către client.
 - (C) CLIMATE – climat suportiv și „employee voice”:
6. Ritualuri de feedback scurte și previzibile: 1:1 lunar, retro de echipă, canal formal pentru „employee voice”. Leadershipul transformațional susține satisfacția și relațiile interne (Men, 2014).
 - (B) BRAND/IDENTITY – consolidarea identității interne (opțional, cu cost redus):
7. (Recomandare complementară) Consolidarea „brandului intern” prin ritualuri și simboluri cu cost redus (recunoaștere periodică, narațiuni de succes, momente de celebrare), pentru a menține coeziunea și apartenența.
 - (AM) ALIGNMENT with MISSION – aliniere la misiune/obiective prin perspectiva părților interesate:
8. Cartografierea părților interesate interne și a nevoilor lor comunicaționale. Rezultatul trebuie să fie o „matrice internă” de comunicare, utilă pentru segmentarea publicurilor interne și calibrarea mesajelor (Welch & Jackson, 2007).

Pentru a crește lizibilitatea și coerența secțiunii de recomandări, se propune mai jos o sinteză operațională structurată prin cadrul mnemotehnic SYCACBAM, construit de autor pe baza dimensiunilor identificate în literatura de specialitate și în datele empirice ale studiului de caz. În consecință, fiecare recomandare este încadrată explicit într-una dintre cele șapte componente ale modelului (System–Channels–Control–Architecture–Climate–Brand/identity–Alignment with Mission), iar tabelul-listă funcționează ca o „**hartă SYCACBAM**” de implementare, cu estimarea impactului comunicațional asupra organizației studiate prin acordarea unui scor al nivelului de reușită (scala 1–5). Harta oferă stabilirea „Indicelui SYCACBAM” – care indică eficacitatea procesului comunicațional din „Modelul

Kopiernican”. Așadar, scorul 1,0 sau mai mic de 1,0 indică o probabilitate ridicată de eșec (de peste 80%) și o probabilitate redusă de reușită (sub 20%), iar scorul 5,00 indică o probabilitate ridicată de reușită (de la 90% la 100%) și un risc redus de eșec (sub 20%). Astfel, lectura tabelului urmărește un traseu logic: de la diagnostic și funcționarea sistemului (SY), la regulile de canal (CA), mecanismele de control (C), dimensiunea de brand/identitate (B), arhitectura de coordonare și climatul de comunicare (A), și, în final, alinierea la misiune și la obiectivele fondatorilor (ale părților interesate) (AM). În mod necesar, se asumă o marjă de eroare asociată factorului uman individual din grup și contextului organizațional, estimată în intervalul $\pm 10\%-15\%$ - care reprezintă impactul individului din grup (motivația personală, competențe și atitudini, valori personale și culturale, comportamente, reacții, cauze și efecte produse de individ) cu excepția liderilor. Pentru studierea efectului individual asupra „Modelului Kopiernican” de comunicare în organizație și asupra cadrului tehnic mnemotehnic „Harta SYCACBAM” și a „Indicelui SYCACBAM” se va efectua o cercetare a fenomenului și al factorului uman în acest context – o viitoare extensie a cercetării actuale.

Tabelul următor, așadar, sintetizează evaluarea subiectivă (scalată 1,0–5,0) a principalelor dimensiuni ale comunicării interne, corelate cu cadrul mnemotehnic și indicele SYCACBAM.

Indicatori sintetici - evaluare proprie în retrospective

Tabelul 1 sintetizează evaluarea subiectivă, pe scala 1–5, a principalelor dimensiuni ale comunicării interne.

Legendă „Indice SYCACBAM+f”:

SY (Sistem); **CA** (Canale); **C** (Control); **B** (Brand și identitate); **A** (Arhitectură și predictibilitatea); **M** (Aliniere cu misiunea); **f** (factor uman $\pm 10\%-15\%$ din SY;

Tabel 1. Indicatori sintetici - evaluare proprie în retrospectivă

Dimensiune	Componentă a sistemului SYCACBAM³	Scor înainte / după declin	Observație
Rapiditatea mesajelor	SY (System)+ A (Architecture)	5,0/4,0	Telefonie internă + microședințe; aproape instant.
Claritatea mesajelor	CA (Channels)	5,0/3,0	Mesaje bine formulate; trasabilitate prin minută/e-mail.
Comunicare top-down	C (Control)	5,0/ 2,0	Fluxuri clare, decizii și orientări explicite. Argumentarea condiționată – feedback.
Prestigiu/mândrie/ spirit de echipă Respect și recunoaștere/validare	B (Brand/Identity)	5,0/2,0	Identitate puternică, rețea de alumni. Norme de respect; recunoaștere frecventă a contribuției. Simboluri.
Comunicare lateral Comunicare bottom-up Componenta financiară (transparență/stabilitate)	A (Architecture) și predictibilitatea.	4,0/ 2,0	Blocaje între departamente: vânzări– operațiuni și financiar– achiziții. Climat predictibil.
	M (Alignment with Mission)	4,0/ 1,0	Criza a erodat încrederea
Factor uman individual înainte de declinul financiar	f (+/-10%)-SY (System)	4,0/1,0	Motivația personală, competențe și atitudini, valori personale și culturale, comportamente, reacții, cauze și efecte produse de individ
„INDICE SYCACBAM” estimat înainte / după declinul financiar:	Înainte de declinul financiar: 4,57 sau 91,4 % , scor între 4-5 puncte		
	După declinul financiar: 2,29 sau 45,8 % , scor între 2-3 puncte		

³ Legendă SYCACBAM: SY (Sistem); CA (Canale); C (Control); B (Brand și identitate); A (Arhitectură și predictibilitatea); M (Aliniere cu misiunea); f (factor uman +/- 10%-15% din SY (Sistem));

Interpretarea scorului și a rezultatelor, a „**Indicelui SYCACBAM**”, conform datelor din Tabelul precedent în etapa de stabilitate bazat pe indicatorii-cheie plasați pe indicatorii SYCACBAM arată o performanță comunicațională **foarte ridicată** pe dimensiunile de **Sistem și Arhitectură (SY + A)** și pe dimensiunea de **Canale (CA)**, unde **rapiditatea mesajelor** și **claritatea mesajelor** sunt evaluate cu **5/5**, susținând ideea unei coordonări aproape instantanee (telefonie internă + micro ședințe) și a unei trasabilități ridicate (minută/e-mail). În aceeași zonă de funcționare robustă se înscriu și dimensiunile asociate **Controlului (C)** și **Brandului/Identității (B)**, unde **comunicarea top-down** și **capitalul simbolic intern** (prestigiu/mândrie/spirit de echipă, respect și recunoaștere/validare) sunt plasate în partea superioară a scalei, indicând un regim de comunicare internă coerent, normat și stabilizator la nivel practic (Daft & Lengel, 1986; Schein, 2010; Gibb, 1961).

În contrast, se evidențiază vulnerabilități concentrate în zona de **cooperare laterală** și în **dimensiunea financiară/transparență**, care devin critice în contextul declinului. Blocajele dintre și în interiorul departamentelor (de tip vânzări–operațiuni și financiar–achiziții) și erodarea încrederii în momentul crizei indică faptul că, deși mecanismele de viteză și trasabilitate rămân performante, **climatul interdepartamental** și percepția de **alinie/legitimitate a deciziilor** devin sensibile la șocuri sistemice (Verčič et al., 2012; Karanges et al., 2015).

Prin urmare, lectura tabelului confirmă un profil „asimetric”: **performanță foarte bună** în componentele operaționale (SY, CA, A) și **fragilitate contextuală** în componentele dependente de încredere, resurse și interpretare socială (C–Climate, respectiv AM), ceea ce este congruent cu distincția dintre climat suportiv și defensiv și cu ideea că, în crize, sensul și predictibilitatea devin resurse comunicaționale decisive

(Gibb, 1961; Welch & Jackson, 2007; Verčič et al., 2012). În ceea ce privește cuantificarea globală pe „harta SYCACBAM”, scorul mediu agregat (acolo unde este utilizat ca indicator euristic de sinteză) trebuie interpretat explicit ca **mapare interpretativă, nu statistică**, deoarece scorurile sunt rezultatul unei evaluări retrospective. În această logică, orice estimare procentuală (1–100%) trebuie însoțită de asumarea unei **marje de eroare asociate factorului uman individual și de microgrup intern contextual** (nu se abate de regulă: $\pm 10\%$, iar în scenarii de stres/declin financiar până la $\pm 15\%$), deoarece variațiile de motivație, competențe, atitudini și reacții individuale pot amplifica diferențele între subgrupuri și pot modifica semnificativ climatul și cooperarea laterală, fără a altera însă structura de bază a sistemului (Welch & Jackson, 2007; Karanges et al., 2015).

În concluzie, compania analizată a operat, în etapa de stabilitate, un **sistem de comunicare internă cu performanță ridicată**, caracterizat prin: **(1) utilizarea canalelor „bogate”** (interacțiuni față în față, microședințe) pentru coordonare rapidă și reducerea ambiguității, **(2) utilizarea canalelor scrise** (e-mail, minută, documente) pentru trasabilitate și responsabilizare și **(3) un protocol de escaladare bazat pe subsidiaritate și „control prin excepție”**, care a menținut viteza operațională și a limitat supraîncărcarea nivelului decizional superior. Convergența acestor elemente este compatibilă cu logica **Media Richness Theory** (Daft & Lengel, 1986) și cu distincția dintre climat suportiv și defensiv (Gibb, 1961), iar în termenii evaluării retrospective utilizate în lucrare se reflectă în scoruri ridicate la dimensiunile de **rapiditate** și **claritate**. Totodată, infrastructura simbolică a organizației (artefacte, ritualuri, norme, identitate internă) a funcționat ca mecanism de stabilizare și de producere a sensului, în acord cu înțelegerea culturii organizaționale ca „felul în care se face treaba aici” (Schein, 2010).

Punctul critic de rupere a fost declinul financiar, care a diminuat predictibilitatea resurselor și a erodat încrederea, amplificând tensiunile dintre funcțiile comerciale și cele operaționale și favorizând interpretări informale în detrimentul unei coeziuni explicite. În această etapă, ceea ce anterior funcționa drept avantaj competitiv intern (viteză, disciplină, control operațional) devine vulnerabil la șocuri sistemice, deoarece dimensiunile dependente de legitimitate, transparență și climat relațional sunt mai sensibile decât mecanismele procedurale. În acest sens, comunicarea internă își pierde parțial funcția de „amortizor” al incertitudinii și al disengagementului, fenomen compatibil cu concluziile din literatura privind relația dintre comunicarea internă și engagement (Karanges et al., 2015), respectiv rolul său strategic în perioade de instabilitate (Verčič et al., 2012).

Din perspectiva transferabilității, „Modelul Kopiernican” trebuie tratat ca o **sinteză euristică** derivată dintr-un studiu de caz interpretativ și retrospectiv, utilă pentru organizații mici și mijlocii în măsura în care este adaptată contextual și testată incremental. În mod metodologic, este necesar să fie recunoscute limitările: **caracterul retrospectiv** poate introduce bias de rememorare, iar dimensiunea afectivă (inclusiv posibil **bias de nostalgie**) poate influența evaluările subiective; prin urmare, rezultatele nu sunt prezentate ca generalizări statistice, ci ca o reconstrucție argumentată a unui mecanism organizațional, ce poate fi ulterior verificat prin designuri complementare (de ex., interviuri cu foști membri, triangulare documentară, instrumente standardizate de comunicare/satisfacție). În pofida acestor limitări, relevanța practică este sugerată de persistența „memoriei organizaționale” în rețelele de foști angajați și de tentativa unor organizații similare de a reproduce elemente funcționale ale arhitecturii „Modelului Kopiernican”, adaptate propriilor constrângeri. **Quod erat demonstrandum** prin metoda sintezei evaluative subiective a principalelor dimensiuni ale comunicării interne, corelate cu cadrul mnemotehnic „SYCACBAM”.

Bibliografie^{i ii iii}:

- Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. *Management Science*, 32(5), 554–571. <https://doi.org/10.1287/mnsc.32.5.554>
- Downs, C. W., & Hazen, M. D. (1977). A factor analytic study of communication satisfaction. *Journal of Business Communication*, 14(3), 63–73. <https://doi.org/10.1177/002194367701400306>
- Gibb, J. R. (1961). Defensive communication. *Journal of Communication*, 11(3), 141–148. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1961.tb00344.x>
- Karanges, E., Johnston, K. A., Beatson, A., & Lings, I. (2015). The influence of internal communication on employee engagement: A pilot study. *Public Relations Review*, 41(1), 129–131. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.12.003>
- Men, L. R. (2014). Why leadership matters to internal communication: Linking transformational leadership, symmetrical communication, and employee outcomes. *Journal of Business Communication*, 51(3), 256–279. <https://doi.org/10.1177/0893318914524536>
- Rus, F. C. (2002). *Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice*, Institutul European.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Verčič, A. T., Verčič, D., & Sriramesh, K. (2012). Internal communication: Definition, parameters, and the future. *Public Relations Review*, 38(2), 223–230. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2011.12.019>
- Welch, M., & Jackson, P. R. (2007). Rethinking internal communication: A *stakeholder* approach. *Corporate Communications: An International Journal*, 12(2), 177–198. <https://doi.org/10.1108/13563280710744847>

ⁱ Această lucrare face parte dintr-o serie tematică de working papers/preprint-uri (fără evaluare peer-review), construite pe același studiu de caz retrospectiv. Lucrările sunt distincte ca obiect și cadru analitic, dar complementare: una tratează arhitectura comunicării interne, iar cealaltă tratează cultura organizațională care o susține;

ⁱⁱ WP-01 are ca obiect comunicarea internă și descrie „Modelul Kopiernican” ca arhitectură operațională de coordonare (canale, rutine, escaladare, trasabilitate). Analiza este realizată ca studiu de caz interpretativ retrospectiv și folosește repere din literatura comunicării interne și a adecvării canalelor (Daft & Lengel, 1986; Welch & Jackson, 2007; Verčič et al., 2012), delimitând explicit această lucrare de WP-02 care analizează cultura organizațională subiacentă.

ⁱⁱⁱ analiză interpretativă; afirmațiile sunt bazate pe observație participantă; nu se prezintă documente interne; nu se atribuie intenții; se evită acuzațiile factuale neprobate. Pentru tehnoredactare autorul a utilizat tehnologie AI ca instrument de sprijin (corectură lingvistică, structurare, verificare coerență și formatare APA 7). Conținutul empiric (studiul de caz), interpretarea și selecția finală a surselor aparțin autorului, iar referințele au fost verificate de acesta. Sursele online, paginile web au fost accesate și consultate în perioada: 2025-2026.